

ВАРИАНТЫ УДАРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Е.А. Уфимцева

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

lenochka18.06.1994@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556497>

Аннотация. В статье рассматриваются важные вопросы, связанные с орфоэпическими ошибками и ударением в русском языке. Действительно, ударение может варьироваться, и это влияет на восприятие речи. Забота о чистоте языка – это не только вопрос культуры, но и часть личной ответственности каждого человека. Чистота и правильность речи помогают сохранить традиции и ценности, а также способствуют более глубокому пониманию друг друга. Качество языковой среды свидетельствует о духовном здоровье всего общества. Языковая ответственность каждого человека действительно влияет на состояние общества и его культурное развитие.

Ключевые слова: норма, произношение, особенности русского ударения, экспрессивная функция, значение, вариативность, словарь, слог, мотивированность.

Главным отличительным качеством литературного языка является его нормативность. Каждая сфера литературного языка имеет свою систему норм, обязательную для всех его носителей (например, лексические, морфологические, синтаксические, орфографические нормы). Если система орфографических норм обеспечивает единое написание, то орфоэпические нормы призваны унифицировать произношение. Орфоэпическая норма – единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного, образцового произношения и правильной постановки ударения. Произношение, которое соответствует орфоэпическим нормам, облегчает, ускоряет процесс общения, характеризует культуру речи говорящего и позволяет судить об образованности и воспитанности человека. Поэтому социальная роль правильного произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого общения в публичных выступлениях и деловом общении. Снижает культуру устной речи не только неправильное произношение, но и неверное ударение в словах. Ударение – это звуковое выделение, насыщение голосом слога, слова или словосочетания. В русском языке ударный элемент произносится с большей силой, более отчетливо и с большей длительностью. С ударением связано наибольшее количество ошибок, которые являются следствием нарушения произносительных норм. Помимо обеспечения цельности и отдельности слова ударение в разных языках может выполнять различительную функцию в отношении как отдельных лексем, так и грамматических форм, разграничительную функцию, обозначая границы слов, и экспрессивную

функцию. В русском языке ударение имеет определяющее значение, так как именно ударение помогает различать слова, схожие по произношению. Без ударения мы бы не смогли понимать произнесённые человеком слова. Сложность заключается в том, что в русском языке нет единого универсального правила постановки ударения. В связи с этим нужно отметить основные особенности русского ударения. Ударение в русском языке свободное, что отличает его от некоторых других языков, в которых ударение закреплено за каким-то определенным слогом [1, с. 85]. В русском языке ударение может падать на любой слог, поэтому его называют разноместным. Сопоставим ударения в словах: ко́мпас, до́быча, докуме́нт, аргумен́ты. В этих словах ударение соответственно падает на первый, второй, третий, четвертый слоги. Разноместность его, как отмечает Р.И. Аванесов, делает ударение в русском языке индивидуальным признаком каждого отдельно взятого слова. Кроме того, ударение в русском языке бывает подвижным и неподвижным. Если в различных формах слова ударение падает на одну и ту же часть, то такое ударение является неподвижным (берегу́, береже́шь, береже́т, берегу́т — ударение закреплено за окончанием). Ударение, которое меняет свое место в разных формах одного и того же слова, называется подвижным (пра́в, пра́вы, права́; нача́ть, нача́л, нача́ла). Эта особенность и вызывает трудности в постановке ударения во многих словах. В публичных выступлениях, деловом общении, обиходной речи довольно часто наблюдается отклонение от норм русского литературного языка. Неправильная постановка ударения искажает смысл восприятия. Например, нередко нарушается норма ударения в таких словах, как валово́й, катало́г, краси́вее, опто́вый, при́нял, при́нять, ходата́йствовать и др. Затруднения вызывает постановка ударения в именительном падеже множественного числа существительных. Существуют сложности с ударением в самых простых словах из-за того, что многие не знают точно их принадлежности к той или иной части речи [1, с. 86]. Например, прилагательное развитой пишется с окончанием – ой, которое и принимает на себя ударение. Это слово имеет несколько значений и употребляется в разных словосочетаниях. Так, в примерах развитая промышленность, развитое сельское хозяйство его значение – «достигший высокой степени развития», а в сочетании развитый человек – «духовно зрелый, просвещенный, культурный». Наряду с прилагательным в русском языке имеется причастие – развитый, образованное от глагола развить, имеющее окончание – ый. Произносится оно с ударением на первом слоге (ра́звитый) или на втором (разви́тый). Например: ра́звитая нами деятельность, ра́звитый профессором вопрос и разви́тая веревка, разви́тый

локон. Как видим, ударение зависит от того, прилагательное это или причастие. В некоторых словах русского языка ударение может быть двояким, то есть ставится то на одном, то на другом слоге. Оба варианта являются правильными, например: одновременно и одновременно, мизёрный и мизерный. Сложность в определении места ударения в том или ином слове возрастает, поскольку для некоторых слов существуют варианты ударений. Для ударения существует понятие вариативности, которое означает наличие в некоторых словах вариантов ударения, применяемых в разных ситуациях общения. Чтобы не допустить ошибки в постановке ударения, следует знать не только норму, но и типы вариантов, а также условия, при которых может быть использован тот или иной из них. Для этого рекомендуется пользоваться специальными словарями справочниками. В зависимости от целей и задач общения, от особенностей функционирования языковых средств в том или ином стиле возможно сознательное и мотивированное отступление от нормы. Здесь уместно вспомнить слова великого лингвиста Л.В. Щербы: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее» [1, с. 89]. Тем не менее любые отклонения от нормы должны быть ситуативно и стилистически оправданы, отражать реально существующие в языке вариантные формы (разговорную или профессиональную речь, диалектные отклонения и т. п.), а не произвольное желание говорящего. Бесспорно, каждый человек должен с большим вниманием относиться к чистоте и правильности своей речи, не должен забывать о языковой ответственности: именно с помощью языка передаются культурные и интеллектуальные богатства из поколения в поколение, именно хорошее владение речью дает человеку возможность полно реализовать себя в профессии и творчестве; качество языковой среды свидетельствует о духовном здоровье всего общества. При затруднении ударение в словах и формах слов можно проверить по толковым, орфографическим и специальным, орфоэпическим словарям.

Литература:

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. 9-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 544 с.
2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 380 с.
3. Новый орфоэпический словарь русского языка / Сост. Т.Ф. Иванова. – М., 2006. – 368 с.